

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES

<https://doi.org/10.15507/2311-2468.013.202504.393-400>

eISSN 2311-2468

EDN: <https://elibrary.ru/zfwdon>

<https://ogarev-online.ru>

УДК / UDC 378-054.7:578.826

Оригинальная статья / Original article

Механизмы социальной адаптации учебных мигрантов

А. И. Радионова

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет,

Саранск, Россия

allinaradionowa@gmail.com

Аннотация

Введение. Актуальность проблемы обусловлена ростом академической мобильности и интернационализации высшего образования. Успешность этого процесса влияет на академические результаты, психологическое благополучие студентов и конкурентоспособность университета. Цель исследования – анализ механизмов адаптации иностранных и иногородних студентов к новой социальной среде для оптимизации адаптационной политики университета.

Материалы и методы. Исследование опирается на комплексный подход к социальной адаптации, анализирующий процесс через призму взаимодействия организационных, социальных и психологических факторов. В рамках качественного исследования в мае 2025 г. были проведены восемь полуструктурированных интервью: четыре с иностранными и четыре с иногородними студентами МГУ им. Н. П. Огарева. Сравнительный анализ позволил выделить уникальные трудности иностранных студентов, связанные с культурой и языком.

Результаты исследования. Результаты демонстрируют, что процесс адаптации учебных мигрантов определяется комплексным взаимодействием организационных, социальных и психологических механизмов. Установлена низкая осведомленность студентов об организационной поддержке вуза. Для иностранных студентов языковой барьер и культурный шок существенно усложняют процесс адаптации, в то время как иногородние студенты сталкиваются преимущественно с практическими и академическими проблемами.

Обсуждение и заключение. Выявлены различия в стратегиях адаптации иностранных и иногородних студентов: первые сосредоточены на преодолении культурных и языковых барьеров, вторые – на бытовых и академических задачах. Полученные результаты могут быть использованы для улучшения адаптационной политики вуза и полезны специалистам в области социологии образования.

Ключевые слова: социальная адаптация, механизмы, учебные мигранты, иностранные студенты, иногородние студенты, академическая адаптация, адаптация студентов, тьюторство

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Радионова А. И. Механизмы социальной адаптации учебных мигрантов // Огарёв-онлайн. 2025. Т. 13, № 4. С. 393–400. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.013.202504.393-400>

© Радионова А. И., 2025

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Mechanisms of Social Adaptation of Educational Migrants

A. I. Radionova

National Research Mordovia State University,
Saransk, Russia
allinaradionowa@gmail.com

Abstract

Introduction. The urgency of the problem is due to the growth of academic mobility and the internationalization of higher education. The success of this process affects academic results, the psychological well-being of students and the competitiveness of university. The purpose of the study is to analyze the mechanisms of adaptation of international and non-local students to a new social environment in order to optimize the university's adaptation policy.

Materials and Methods. The research is based on an integrated approach to social adaptation, analyzing the process through the prism of the interaction of organizational, social and psychological factors. As part of a qualitative study, eight semi-formalized interviews were conducted in May 2025: four with international students and four with non-local students at Ogarev Mordovia State University. A comparative analysis of the data reveals the specific cultural and language challenges the international students have to face.

Results. The results demonstrate that the process of adaptation of educational migrants is determined by the complex interaction of organizational, social and psychological mechanisms. Low awareness of students about the organizational support of the university has been established. The language barrier and cultural shock significantly complicate the adaptation process for international students, while non-local students face mainly practical and academic problems.

Discussion and Conclusion. The main differences in the adaptation strategies of international and non-local students were identified. While international students focus on overcoming cultural shock and the language barrier, non-local students are focused on solving everyday and academic problems. The study results and the recommendations developed can be applied to improve the university's adaptation policy and can be useful to specialists in the field of sociology of education.

Keywords: social adaptation, mechanisms, educational migrants, international students, non-local students, academic adaptation, student adaptation, tutoring

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

For citation: Radionova A.I. Mechanisms of Social Adaptation of Educational Migrants. *Ogarev-online*. 2025;13(4):393–400. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.013.202504.393-400>

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития высшего образования учебная миграция становится одним из ключевых факторов формирования глобального образовательного пространства. Интеграция иностранных и иногородних студентов в новую академическую и социальную среду определяет не только их личный успех, но и влияет на конкурентоспособность университета, его репутацию и привлекательность для будущих абитуриентов [1].

Особую значимость приобретает исследование механизмов адаптации учебных мигрантов, поскольку процесс их интеграции сопряжен с комплексом взаимосвязанных проблем: языковыми барьерами, культурным шоком, психологическим дискомфортом и организационными сложностями. Для иностранных студентов эти трудности усугу-

блжаются необходимостью освоения новых образовательных стандартов, поиска жилья и установления социальных связей в незнакомой культурной среде [2].

Актуальность исследования подтверждается растущими масштабами международной академической мобильности. В МГУ им. Н. П. Огарёва наблюдается устойчивый рост числа иностранных обучающихся: если в 2023 г. их доля составляла 19 % от общего числа студентов, то в 2024 г. показатель увеличился до 21 % при общем количестве иностранных граждан 3 619 чел.

Цель исследования заключается в комплексном анализе механизмов социальной адаптации учебных мигрантов и выявлении наиболее эффективных подходов к совершенствованию адаптационной политики университета. Особое внимание уделяется изучению специфики интеграции иностранных и иногородних студентов, а также факторов, влияющих на успешность их вовлечения в образовательную среду.

Исследование направлено на выявление существующих проблем в процессе адаптации и разработку рекомендаций по оптимизации механизмов поддержки учебных мигрантов, что позволит повысить эффективность их интеграции в академическое и социальное пространство университета.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В данном направлении проведено множество исследований. Ряд ученых на примере томских университетов систематизировали адаптационные механизмы, выделив три основных типа: организационные (кураторство, тьюторство, ориентационные программы), социальные (студенческие клубы, землячества, волонтерство) и психологические (копинг-стратегии, самоорганизация). Авторы подчеркивают, что эффективность организационных механизмов прямо зависит от их персонализации и учета особенностей разных групп учебных мигрантов [3].

Социальная адаптация не только облегчает процесс обучения, но и формирует у студентов чувство принадлежности к вузовскому сообществу. Е. Ю. Зяблова и А. А. Саввина, исследуя социальную адаптацию студентов в вузе, приходят к выводу, что «...в результате тьюторской помощи первокурсник более легко адаптируется к заметно возросшему объему учебной нагрузки»¹.

Социокультурная адаптация подразумевает вхождение в новую культурную среду, установление межличностных контактов и принятие норм поведения, характерных для университетского сообщества. «Создание службы поддержки первокурсников может принести пользу в том случае, когда консультанты дают советы, как решать проблемы межличностного общения, знакомства с социальной инфраструктурой мегаполиса (объясняют, где что находится и как туда добраться), а также отдыха и трудоустройства во внеучебное время»². Более того, если в учебном заведении есть волонтерская деятель-

¹ Зяблова Е. Ю., Саввина А. А. Социальная адаптация студентов в вузе // Современные проблемы физической культуры и спорта : материалы XXVI Всерос. науч.-практ. конф. Хабаровск : Дальневосточная гос. акад. физической культуры. 2022. С. 107.

² Ананишнев В. М., Ткаченко А. В., Осмоловская С. М. Социальная адаптация студентов 1-го курса в университетском и городском пространстве // Большая конференция МГПУ : сборник тезисов. М. : Издательство Парадигма, 2023. Т. 3. С. 34.

ность, то она «...позволяет иностранцам быстрее адаптироваться и овладеть языком принимающего сообщества» [3, с. 191].

Н. Р. Салихова в исследовании, проведенном совместно с А. Р. Фахрутдиновой, выявила ключевые трудности адаптации первокурсников. Согласно полученным данным, наибольшие сложности связаны с интеграцией в новые социальные общности и необходимостью самоорганизации в учебных и бытовых вопросах. Значительными барьерами также выступают трудности в освоении учебного материала, налаживание совместного быта в общежитии и языковые проблемы [4].

Иностранные и иногородние студенты вынуждены адаптироваться к новой системе обучения, которая может значительно отличаться от уже знакомого [5; 6]. Для иностранцев важным фактором академической адаптации является владение языком обучения [7]. Даже при достаточном уровне языковой подготовки студенты могут испытывать трудности в восприятии академической лексики и при участии в семинарах. И. Г. Акчурина подчеркивает, что языковая поддержка (в том числе дополнительные курсы и языковые клубы) способствует более быстрому включению студентов в учебный процесс³. Этот подход акцентирует внимание на роли университета как активного субъекта в процессе адаптации и необходимости целенаправленного формирования языковой среды.

Адаптация нередко сопровождается межличностными конфликтами, которые часто возникают на почве различий в культурных ценностях, стилях общения и поведенческих нормах⁴. Для иностранных студентов такой опыт может быть особенно болезненным, так как они связаны не только с личными, но и с межкультурными противоречиями. Например, различия в восприятии времени, иерархии или способах выражения эмоций нередко становятся источником недопонимания и напряженности в группе. Аналогичные трудности характерны и для иногородних студентов, которые, несмотря на отсутствие языкового барьера, чувствуют себя изолированно из-за различий в культурных нормах и привычках⁵.

М. М. Бондарчук приходит к выводу о неразрывной взаимосвязи между успешной социализацией первокурсников и их академической успеваемостью. Автор отмечает, что именно вуз должен инициировать адаптационные мероприятия, способствующие скорейшей интеграции студентов. В качестве эффективных мер М. М. Бондарчук предлагает развитие института тьюторства и кураторства, сопровождение учащихся из сельских регионов, поддержку землячеств, проведение адаптационных тренингов и развитие студенческого самоуправления. Особое внимание уделяется необходимости перехода от формальных к действенным методам социализации [8]. Отсюда подчеркивается значимость создания благоприятной среды для самовыражения молодежи, что будет способствовать их успешной социализации и эффективной самореализации [9].

³ Акчурина И. Г. Организационно-методические механизмы адаптации иностранных студентов // Совершенствование качества образования : сборник статей XX (XXXVI) Всерос. науч.-метод. конф. Братск : Изд-во БрГУ, 2023. С. 3–8.

⁴ Будовская И. В. Особенности конфликтов среди первокурсников в период адаптации // Актуальные проблемы конфликтологического разрешения в современном мире : сб. Всерос. науч.-практ. конф. Курск : Юго-Западный гос. ун-т, 2022. С. 32–34.

⁵ Байдина А. Ю., Петрова Е. Л. Проблема психологической адаптации иногородних студентов вуза к изменившимся условиям жизни // Актуальные проблемы современной России: психология, педагогика, экономика, управление и право : сборник науч. тр. II Ежегодной междунар. науч.-практ. конф. М. : Московский психолого-социальный университет, 2024. С. 80–86.

Проведенный анализ научной литературы продемонстрировал, что, несмотря на наличие значительного объема исследований, посвященных механизмам адаптации учебных мигрантов, существует значительный пробел в изучении эффективности существующих программ поддержки с учетом особенностей различных категорий студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методологической основой исследования выступил комплексный подход к изучению социальной адаптации учебных мигрантов, который позволяет анализировать процесс через призму взаимодействия организационных, социальных и психологических факторов. Данный подход обеспечил многоаспектное понимание механизмов адаптации и позволил выявить основные факторы успешности интеграции студентов в новую образовательную среду.

В мае 2025 г. было проведено качественное исследование с использованием метода полуструктурированного интервью. Данный метод выбран как наиболее эффективный для глубокого понимания субъективного опыта информантов и проведения содержательного сравнительного анализа адаптационных стратегий. Сбор данных продолжался до момента смыслового насыщения, когда дополнительные интервью перестали давать новую информацию об адаптационных механизмах.

Для обеспечения репрезентативности результатов была сформирована целенаправленная выборка, включающая две сопоставимые группы информантов: четыре иностранных студента (из Иордании, Туркменистана, Туниса и Индии) и четыре иногородних студента (из Республики Коми, Ульяновской, Самарской и Рязанской областей).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ данных подтвердил наличие как общих, так и специфических черт в адаптации двух групп.

Организационные механизмы: изучение информированности студентов о программах поддержки (кураторство, мероприятия) выявило определенные затруднения как у иностранных, так и у иногородних обучающихся. При этом уровень осведомленности первых оказывается заметно ниже. Одна из участниц исследования, например, заявила: *«Совсем не слышала о кураторстве»* (ж., Туркменистан, инт. № 2). Для иногородних студентов характерна иная картина: кураторство воспринимается ими в качестве фактически единственной доступной формы поддержки. Информант — выходец из Самарской области отметил: *«Кроме кураторства ничего не помню, вроде ничего и не предлагали»* (м., Самарская обл., инт. № 4). Подобные ответы могут свидетельствовать о недостаточной видимости ряда ресурсов в существующей системе информирования.

Психологические механизмы отражают личные стратегии студентов, такие как копинг-стратегии и самоорганизация. Здесь выявлены различия.

Иностранные студенты демонстрируют более высокую склонность к пассивным копинг-стратегиям (избегание, эмоциональная замкнутость), что напрямую связано с необходимостью преодоления культурного шока и языкового барьера. Студент из Индии

отмечает: *«Сначала было такое, все почти в группа были из Россия... Не отвечали на вопрос и не помогать мне»* (м., Индия, инт. № 7). Информантка из Туниса столкнулась с культурным недопониманием: *«Пасха, у вас же есть такой праздник? ... Этот праздник я вообще не знала. Когда приехала, видела варят яйца с разными цветами. Первый раз удивилась, потом спрашивала»* (ж., Тунис, инт. № 5).

Иногородние студенты чаще ориентируются на активное решение проблем и поиск поддержки, компенсируя дискомфорт общением с родственниками и новыми знакомыми. Их стресс связан преимущественно с чувством одиночества в новом городе, но не с культурным непониманием: *«Ты никого не знаешь, ты один в чужом городе...»* (ж., Ульяновская обл., инт. № 8). Среди основных проблем, с которыми сталкиваются иногородние студенты, выделяются жилищные трудности – причем как у проживающих в общежитиях, так и у тех, кто снимает квартиру.

Социальные механизмы включают неформальные практики интеграции, такие как общение с одногруппниками, участие в студенческих клубах.

Иностранные обучающиеся чаще замыкаются в пределах диаспор, либо полагаются на точечную помощь одногруппников. Их социальные связи формируются медленнее, и они менее разнообразны: *«Во многом мне еще помогла девчонка, с которой я живу в общежитии. Она мне помогла. Она учиться тоже в медицине, вот, три года»* (ж., Туркменистан, инт. № 2); *«Первое время помогал преподаватель и в группе некоторый одногруппник. Сильно староста помогал понять все...»* (м., Индия, инт. № 7).

Иногородние студенты активнее используют университетские среды для установления контактов (студсовет, мероприятия), демонстрируя более высокую скорость и широту социальной интеграции: *«Я смог пообщаться с людьми не только из своей группы, а в целом из всего института»* (м., Самарская обл., инт. № 4); *«Да, у меня есть друзья в вузе. Я познакомилась на ... это было какое-то мероприятие от кураторов... Сблизились на каком-то мероприятии, не помню уже какое»* (ж., Рязанская обл., инт. № 6).

Успешная социальная адаптация учебных мигрантов требует комплексного подхода, сочетающего организационную поддержку со стороны университета, психологическую устойчивость самих студентов и активное включение в социальные сети вузовского сообщества.

Несмотря на различия в трудностях (иностранные студенты сталкиваются с языковыми барьерами и культурным шоком, а иногородние – с чувством одиночества и бытовыми сложностями), основным фактором адаптации для обеих групп остается взаимодействие с окружающей средой. Однако текущие университетские программы оказываются недостаточно эффективными из-за слабой информированности студентов и отсутствия персонализированного подхода.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный сравнительный анализ позволил выявить трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты. В ходе исследования доказано, что ряд проблем носит

общий характер – в частности, недостаточная информированность студентов о поддержке со стороны вуза. Эта ситуация однозначно требует системных решений на институциональном уровне.

Удалось установить, что основные различия между группами студентов сосредоточены в сфере преодоления культурного шока и языкового барьера. Именно эти факторы обуславливают склонность иностранных учащихся к пассивным стратегиям адаптации и заметно замедляют их социальную интеграцию в сравнении с иногородними российскими студентами.

На основе полученных результатов сформулированы конкретные рекомендации, направленные на совершенствование адаптационной политики университета:

1) прежде всего необходимо существенно усилить работу по информированию студентов о существующих программах адаптации. Оптимальным решением станет организация целенаправленной коммуникации еще до приезда студентов (например, посредством запуска рассылки с персонализированной информацией);

2) для иностранных студентов целесообразно разработать дополнительные языковые курсы, способствующие преодолению коммуникативных барьеров, и создать группы психологической поддержки, фокусирующиеся на преодолении культурного шока;

3) для иногородних студентов важным направлением может стать организация групповых тренингов, направленных на формирование социальных связей и преодоление психологических трудностей адаптации, таких как тренинги по управлению стрессом.

Предложенный подход позволит университету оптимизировать ресурсы и повысить эффективность адаптационной политики в целом.

Следует отметить ограничения проведенного исследования, обусловленные относительно небольшой выборкой и использованием единственного метода сбора данных. Данные ограничения определяют необходимость дальнейшего изучения проблемы с применением дополнительных исследовательских методов и инструментов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дождиков А. В. Образовательная миграция в Республике Мордовия // Регионоведение. 2023. Т. 31. № 1. С. 182–198. <https://doi.org/10.15507/2413-1407.122.031.202301.182-198>
2. Светонослова А. Ю., Абакумова И. В. Социально-психологические аспекты адаптации иностранных студентов в условиях образовательной миграции // Инновационная наука: психология, педагогика, дефектология. 2024. Т. 7, № 4. С. 21–28. <https://doi.org/10.23947/2658-7165-2024-7-4-21-28>
3. Развитие механизмов адаптации образовательных мигрантов: проблемы и пути решения (на примере университетов Томска) / Т. А. Костюкова [и др.] // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 456. С. 188–196. <https://doi.org/10.17223/15617793/456/22>
4. Салихова Н. Р., Фахрутдинова А. Р. Трудности адаптации первокурсников к обучению в вузе // Вестник РГГУ. Серия: Психология. Педагогика. Образование. 2021. № 1. С. 97–113. <https://elibrary.ru/lvroid>
5. Кубекова А. С. Особенности защитных механизмов у иностранных студентов с разными уровнями адаптации // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. № 3. С. 89–92. <https://doi.org/10.24158/spp.2020.3.13>
6. Академическая и социокультурная адаптация студентов в вузах России / П. А. Амбарова [и др.] // Высшее образование в России. 2022. № 12. С. 9–30. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-12-9-30>
7. Эндрюшко А. А. Образовательные и трудовые мигранты из постсоветских стран: адаптация в российском обществе и установки на интеграцию // Социологические исследования. 2024. № 12. С. 60–73. <https://doi.org/10.31857/S0132162524120069>

8. Бондарчук М. М. Социализация студентов-первокурсников как залог академической успеваемости // Современное педагогическое образование. 2023. № 3. С. 91–95. <https://elibrary.ru/xatdvf>
9. Ефлова М. Ю., Максимова О. А., Озерова К. А. Ценностные ориентации и практики социальной активности иногородних студентов Казани и Санкт-Петербурга // Социологические исследования. 2023. № 6. С. 123–135. <https://doi.org/10.31857/S013216250026384-5>

REFERENCES

1. Dozhdikov A.V. Educational Migration in the Republic of Mordovia. *Russian Journal of Regional Studies*. 2023;31(1):182–198. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.15507/2413-1407.122.031.202301.182-198>
2. Svetonosova A.Y., Abakumova I.V. Sociopsychological Aspects of Adaptation of Foreign Students in the Conditions of Educational Migration. *Innovative Science: Psychology, Pedagogy, Defectology*. 2024;7(4):21–28. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.23947/2658-7165-2024-7-4-21-28>
3. Kostyukova T.A., Liventsova E.Yu., Larionova A.V., Fakhretdinova A.P., Asyutina O.N. Developing Mechanisms for Educational Migrants' Adaptation: Problems and Solutions (on the Example of Tomsk Universities). *Tomsk State University Journal*. 2020;(456):188–196. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.17223/15617793/456/22>
4. Salikhova N.R., Fakhrutdinova A.R. A First-Year Students' Adaptation to Difficulties at High Educational Establishments. *Rggv Bulletin. Series: Psychology. Pedagogics. Education Series*. 2021;(1):97–113. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/lvvoir>
5. Kubekova A.S. Features of Protective Mechanisms in Foreign Students with Different Adaptation Levels. *Society: Sociology, Psychology, Pedagogics*. 2020;(3):89–92. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.24158/spp.2020.3.13>
6. Ambarova P.A., Zborovsky G.E., Nikolskiy V.S., Shabrova N.V. Academic and Sociocultural Adaptation of Students in Russian Universities. *Higher Education In Russia*. 2022;(12):9–30. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-12-9-30>
7. Endryushko A.A. Educational and Labor Migrants from Post-Soviet Countries: Adaptation in Russian Society and Integration Attitudes (Comparative Analysis). *Sociological Studies*. 2024;(12):60–73. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.31857/S0132162524120069>
8. Bondarchuk M.M. Socialization of First-Year Students as a Guarantee of Academic Progress. *Modern Pedagogical Education*. 2023;(3):91–95. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/xatdvf>
9. Eflova M.Yu., Maksimova O.A., Ozerova K.A. Value Orientations and Practices of Social Activity of Nonresident Students in Kazan and St. Petersburg. *Sociological Studies*. 2023;(6):123–135. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.31857/S013216250026384-5>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Радионова Алина Игоревна, студент Историко-социологического института Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68),
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0198-0673>, allinaradionowa@gmail.com

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила 19.10.2025; одобрена после рецензирования 06.11.2025; принята к публикации 18.11.2025.

ABOUT THE AUTHOR

Alina I. Radionova, Student at the History and Sociology Institute, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation),
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0198-0673>, allinaradionowa@gmail.com

The author has read and approved the final manuscript.

Submitted 19.10.2025; revised 06.11.2025; accepted 18.11.2025.